

TO'G'RI OVQATLANISHNING INSON SALOMATLIGIDAGI O'RNI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6575482>

**Turayev Adxam Abdulfayiz o'g'li,
Eshbo'riyev Javohir Bobomurot o'g'li,
Shodiyeva Shaxnoza,
Abdullajonov Nurbek Baxtiyor o'g'li.**

Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali Davolash ishi yo'nalishi talabalari.

Annotatsiya: *Zamonaviy dietologiya kasalliklarni oldini olish, immunbiologik xususiyatlari oshirishdasog'lom ovqatlanish, shuningdek kasalliklarni klinik shakllari va bosqichlariga xos bo'lgan parhez ovqatlanishga ilmiy yondashgan holda bemorni klinik ko'rsatkichlari asosida shakllantiradi. Ushbu ilmiy maqolada dietologiyani klinik jihatlari yoritilib, kasalliklarni aniqlash, davolash va kechish jarayonidagi o'zgarishlarni hisobga olgan holda dietoterapiya usullarini qo'llash, shuningdek kasalliklar profilaktikasida sog'lom ovqatlanishni ahamiyati bayon etilgan.*

Kalit so'zlar: *dieta, sog'liq, to'g'ri ovqatlanish, dietoterapiya, parhez stol, klinik, davolovchi.*

KIRISH.

Kimki o'z sog'lig'ini saqlamoqchi va mustahkamlamoqchi bo'lsa, ovqatlanish tartibiga, iste'mol qilinayotgan ovqatning sifatiga, miqdoriga, iste'mol qilish vaqtida va hazm bo'lish jarayoniga e'tiborini qaratmog'i lozim.

Abu Ali Ibn Sino.

Insonning salomatligi mehnat qobiliyati va uzoq faol umr ko'rishi ko'pdan uning ovqatlanish holatiga bog'liqligi qadimdan Hindistonda „Ayurveda” (hayot bo'limi) kitobida buyuk allomalar Gippokratning „Dietika” Abu Ali Ibn Sinoning „Tib qonunlari” asarida bayon etilgan va hozirgi vaqtga qadar ovqatlanish jarayonida tibbiyotda ilmiy amaliy yondashilgan bo'lsada, bu sohada bir qancha dolzarb muammolar mavjud.

Gippokrat oziq-ovqat mahsulotlari yarkibi xilma-xil, bu tarkibni kuchaytirish va susaytirishi bilish kerak, ovqatlanish yoshga, kasbga, vazinga va ob-havoga bog'liqligini o'rgangan. Jumladan Pifagor shogirdi Alkmeon Krotonskiy ovqatni ortiqcha va kam iste'mol qilish haqida tadqiqot olib borgan. Empedokl Akragaskiy ovqatlanishda oziq moddalarni ahamiyati haqida fikrlar bergan.

Dietoterapiya-bemorlarni parhez taomlari bilan davolashdir. 15 ta davo taomlari stoli belgilangan:

1-parhez. Oshqozon va o'n ikki barmoq ichak yaralari uchun ishlatiladi;

2-parhez. Surunkali gastrit, o'tkir ensifalit, kolit, surunkali enterokolit uchun ko'rsatiladi;

3-parhez. Surunkali ich qotganda ishlatiladi;

4-parhez. Diareya bilan ichak kasalliklari;

5-parhez. Jigar va o't kasalliklari;

6-parhez. Podagra, shuningdek siydik kislotada tosh paydo bo'lishi;

7-parhez. O'tkir surunkali nefrit, pielonefrit, geomerulonefrit;

8-parhez. Semirish;

9-parhez. Qandli diabet;

10-parhez. Yurak qon-tomir tizimi muammolari;

11-parhez. Sil kasalligi paytida;

12-parhez. Asab tizimining funktsional kasalliklarida qo'llaniladi;

13-parhez. O'tkir yuqumli kasalliklar;

14- parhez. Buyrak tosh kasalligi oksalatdan iborat toshlar oqishi;

15-parhez. Maxsus ovqatlanishni talab etmaydigan barcha kasalliklarda.

Yuqoridagi parhez stollar inson salomatligi buzilganda qo'llaniladigan davolovchi ovqatlanish turlari hisoblanadi. Jismonan va ruhan baquvvat hamda faol yashash uchun har bir kishi sog'lom turmush tarziga amal qilishi muhim ahamiyat kasb etadi. Uning asosiy qismini sog'lom ovqatlanish tashkil etib, u salomatlikni asosi uzoq umr ko'rish va mehnat qobiliyatini oshiruvchi bosh omildir. Sog'lom ovqatlanish deganda insonning hayot faoliyati, meyoriy o'sishi va rivojlanishini ta'minlaydigan, uning salomatligini mustahkamlaydigan hamda kasalliklarni oldini olishda yordam beradigan ovqatlanish tushiniladi.

Asosiy qism: Davolovchi (shifobaxsh) ovqatlanish- kompleks davolashning majburiy komponentidir. Dietologiya asoschisi Manuel Isakovich Pavzner yozgan edi: „Bemorning oziqlanishi boshqa davolash omillarni qo'llash uchun asosiy fon bo'ladi-qayerdagi oqilona ovqatlanish yo'q ekan, oqilona davolanish ham yo'qdir. Ovqatlanish haqida Gippokrat shunday degan :„ Oziq ovqat dori va dori ovqat bo'lish lozim”. Dieta (yunoncha-diaita- hayot yani, ovqatlanish tartibi) ovqatning miqdori, tarkibi, xossalari tayyorlash (pishirish) usullari, uni qancha va necha mahal iste'mol qilishga doir maxsus tartib. Dunyo mamlakatlarida sog'lom ovqatlanish muammolari ko'p jihatdan umumiyliigi va ularni qiyin yechimga ega bo'lgan masalalarini hal etish uchun 1945-yil BMT tashkil topishi bilan birga JSST

tuzilib, uning nizomi 1948-yilning 7- aprelida kuchga kirdi. JSST ovqatlanish yo'nalishining asosiy vazifalari etib quyidagilar belgilandi:

- Yod, temir, oqsil, vitaminlar va mikroelementlar yetishmovchiligi;
- Go'daklar va bolalar ovqatlanishi;
- Ortiqcha vazn va semizlik va boshqa inson salomatligiga dahldor

bo'lgan muammolarni o'zining ustuvor vazifasi etib belgilab oldi.

Gippokrat o'zining „Parhez haqida“, deb atalgan asarida ovqatlanish mavzusida quyidagilarni tavsiya etgan:

- Inson tomonidan iste'mol qilinadigan oziq-ovqat mahsulotlari va ichimliklar tarkibi xilma-xilligi;
- U yoki bu oziq ovqat mahsulotlari kuchaytirish yoki susaytirish;
- Iste'mol qilayotgan ovqat yoki ichimlik inson organizmiga uning jismoniy holatiga ta'sir ko'rsatishi;
- Qabul qilinayotgan ovqatlarning miqdori odamning yoshi, vazni, iqlim sharoiti, yashash joyi, yil fasllariga bog'liqligi. Yuqoridagilarning barchasi insonning normal hayot faoliyatini olib borishi uchun zarur tamoyillar hisoblanadi.

Xulosa: Xulosa o'rnida buyuk alloma tibbiyot faniga asos solgan Abu Ali Ibn Sinoning quyidagi fikrlarini keltirish mumkin.

- ✓ Ovqatni faqat ochlik hissi bo'lganda iste'mol qiling;
- ✓ Yangi pishirilgan ovqatlarni iste'mol qilishga harakat qiling;
- ✓ Ovqatni ruhiy va jismoniy tinch holatda iste'mol qiling;
- ✓ Ovqatni sekin va shoshmasdan, yaxshilab chaynab yeng;
- ✓ Ko'p ovqat yeyishdan saqlaning.

Quyidagi tavsiyalarga amal qilgan holda inson kasalliklardan o'zini himoya qilishi va uzoq umr ko'rishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. L.K. Zokirova. „, Ovqatlanish haqida Abu Ali Ibn Sino ta'limoti“. 7- xalqaro Ibn Sino o'qishlari ilmiy anjumani to'plami. Buxoro, 2013.
2. Qurbonov Sh. // Ovqatlanish madaniyati--Toshkent 2005.
3. Gadaev A.G., Sadikova N.G Semizlik va uni oldini olish.
4. Korolev A.A „Gigiena pitaniya“ M.2006. g
5. Onalar va bolalarni ovqatlantirish bo'yicha tavsiyalar.// JSST o'quv qo'llanma.-T., 2003.
6. Gleeson M. Can nutrition limit exercise-induced immunodepression//Nutrition Reviews. 2006.
7. <https://uz.dieabetesentity.com>